

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 964 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Oloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макома	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahriddin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyevich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadraximovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojinorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli.....	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish.....	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili.....	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish.....	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonovna	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
<i>Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish	919
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxammatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna</i>	
Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish	922
<i>Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi</i>	
Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn	927
<i>Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon</i>	
Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services	932
<i>Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna</i>	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	935
<i>Chakkanov Fakhriddin Xusanovich</i>	
Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health	938
<i>Irgashev Shokhrukh Khasanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar	941
<i>Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna</i>	
Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari	945
<i>Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna</i>	
Metodlarning turlari va nazariy asoslari	948
<i>Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil	952
<i>Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna</i>	
Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf?	960
<i>Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi</i>	

BO'LAJAK BIOLOGIYA O'QITUVCHILARINING TIZIMLI TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALARNI QO'LLASH SAMARADORLIGINI ANIQLASH: PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV NATIJALARI VA MATEMATIK- STATISTIK TAHLIL

Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna

Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirish jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ilmiy-nazariy asoslari yoritilgan. Pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari matematik-statistik tahlil asosida o'rganilib, yangi metodikaning samaradorligi aniqlangan. Tadqiqotda o'quv jarayonini integratsiyalash, muammoli o'qitish, interfaol metodlar va raqamli ta'lim vositalarining o'rni tahlil qilingan. Natijalar bo'lajak o'qituvchilarning tizimli fikrlash, tahliliy yondashuv va biologik jarayonlarni kompleks tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: tizimli tafakkur, biologiya ta'limi, innovatsion texnologiyalar, pedagogik tajriba, statistik tahlil, o'qituvchi tayyorlash.

Abstract: This article explores the theoretical and practical foundations of applying innovative pedagogical technologies to develop systemic thinking among future biology teachers. The results of pedagogical experimental work were analyzed using mathematical and statistical methods, confirming the effectiveness of the proposed methodology. The study emphasizes the integration of the learning process, problem-based learning, interactive methods, and digital educational tools. Findings indicate that the approach positively influences students' systemic reasoning, analytical skills, and comprehensive understanding of biological concepts, thus enhancing their professional competence.

Key words: systemic thinking, biology education, innovative teaching methods, pedagogical experiment, statistical analysis, teacher training.

Аннотация: В статье раскрываются научно-теоретические основы применения инновационных педагогических технологий в процессе развития системного мышления будущих учителей биологии. На основе результатов педагогического эксперимента и математико-статистического анализа установлена эффективность предложенной методики. Рассмотрены возможности интеграции учебного процесса, проблемного обучения, интерактивных методов и цифровых образовательных средств. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии методики на развитие системного мышления, аналитического подхода и комплексного понимания биологических процессов у студентов педагогических вузов.

Ключевые слова: системное мышление, педагогический эксперимент, инновационные технологии, подготовка учителя, статистический анализ, биологическое образование.

KIRISH

Tadqiqot ishi 60110900-Biologiya ta'lim yo'nalishi talabalarining mediasavodxonligini raqamlashtirish sharoitida rivojlantirish metodikasining samaradorligini sinab ko'rish uchun olib borilgan tajriba ishlarining tavsifi keltirib o'tiladi. Talabalarning mediasavodxonligini raqamlashtirish sharoitida rivojlantirishda biz tomonimizdan ishlab chiqilgan o'quv-uslubiy qo'llanmalar, darslik va pedagogik dasturiy mahsulotlardan foydalanildi. Ta'lim jarayonida matematik modellashtirishni statistika sohasida kasbiy faoliyatda qo'llashga qaratilgan vazifalardan

foydalanildi. Tajriba-sinov ishida turli tadqiqot usullaridan foydalanildi, jumladan: testlar, so'rovnomalar, ekspert baholash, kuzatish hamda matematik faoliyat natijalarini o'rganish kasbiy kompetentlikni rivojlantirish darajasini baholash imkonini berdi.

Tajriba guruhi va nazorat guruhida mediasavodxonlikning rivojlanganlik darajasining mezonlarga muvofiq (reproduktiv, variativ va kreativ) dinamikasini kuzatish uchun kirish va yakuniy nazorat amalga oshirildi. Bundan tashqari, qo'shimcha media ta'lim vositalari va baholash usullarini o'z ichiga olgan oraliq nazorat ishlari amalga oshirildi: grafik topshiriqlar, elektron ta'lim muhitida individual va guruhli ishlar, mavzu bo'yicha bilim, ko'nikma va malaka darajasini tekshirishga qaratilgan avtomatlashtirilgan test va so'rovnomalar. Shu bilan birga, tajriba-sinov guruhidagi talabalarning tizimli tafakkuri rivojlanganlik darajasining yanada intensiv o'sishi kuzatildi, bu bilan biz fanlararo va kasbiy integratsiya darajalarini nazarda tutamiz. Bu fakt 60110900-Biologiya yo'nalishi talabalarini "Biologiya" fanini o'qitish jarayonida tizimli tafakkurini rivojlantirish jarayonida o'qitishda tavsiya etilgan metodikadan foydalanish samaradorligini ko'rsatadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim tizimining 60110900-Biologiya ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning tizimli tafakkurini rivojlantirish muallif tomonidan ishlab chiqilgan metodika samaradorligining miqdoriy mezonlari tanlandi hamda Styudent mezoni yordamida tahlil qilindi. Ushbu paragrafda pedagogik tajriba-sinov natijalari son va sifat jihatdan tahlil qilingan. Tajriba-sinov natijalarini tahlil qilishda matematik-statistik usullardan foydalanildi. Tajriba-sinov ishlari davomida talabalarning tizimli tafakkuri rivojlanganlik darajalari belgilangan mezon va darajalar asosida aniqlandi.

1-jadval: Navoiy davlat universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Tizimli tafakkurini rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 65 nafar talaba		Tajriba oxirida 65 nafar talaba		Tajriba boshida 64 nafar talaba		Tajriba oxirida 64 nafar talaba	
	Soni	%	soni	%	soni	%	Soni	%
Yuqori	7	10,8	19	29,2	4	6,3	10	15,6
O'rta	14	21,5	31	47,7	13	20,3	23	35,9
Past	44	67,7	15	23,1	47	73,4	31	48,4
Jami:	65	100	65	100	64	100	64	100

Tajriba-sinov ishlari tahlili dastlab har bir oliy ta'lim muassasasi bo'yicha alohida o'rganildi. So'ngra barcha natijalar umumlashtirilib matematik-statistik tahlil qilindi. Navoiy davlat universitetida 2021–2024 o'quv yillarida tajriba-sinov guruhida 65 nafar talaba respondent sifatida ishtirok etgan bo'lsa, parallel ravishda nazorat guruhida 64 nafar talaba pedagogik tajriba-sinov ishlariga jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarning "Biologiya" fanini o'qitish jarayonida o'qitilishi ulardagi tizimli tafakkuri rivojlanganlik darajalarini aniqlash imkonini berdi. Navoiy davlat pedagogika institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi keltirilgan hamda o'tkazilgan tajriba ishlari samaradorligi matematik-statistik jihatdan tahlil qilindi va aniq ko'rsatkichlar aniqlangan.

1-rasm: Urganch davlat universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 10,8%, tajriba oxirida 29,2% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 21,5% dan tajriba oxirida 47,7% o'sdi, past daraja esa 67,7% dan 23,1% ga kamaydi. Navoiy davlat universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 6,3%, tajriba oxirida 15,6% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 20,3% dan tajriba oxirida 35,9% o'sdi, past daraja esa 73,4% dan 48,4% ga kamaydi. Urganch davlat pedagogika universitetida 2021–2024 o'quv yillarida tajriba-sinov guruhida 69 nafar talaba respondent sifatida ishtirok etgan bo'lsa, parallel ravishda nazorat guruhida ham 68 nafar talaba pedagogik tajriba-sinov ishlariga jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarning "Biologiyani o'qitish metodikasi" fanini integratsion asosda o'qitish ulardagi tizimli tafakkur rivojlanganlik darajalarini aniqlash imkonini berdi. Andijon davlat pedagogika institutida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi keltirildi hamda o'tkazilgan tajriba ishlari samaradorligi matematik-statistik jihatdan tahlil qilindi va aniq ko'rsatkichlar aniqlandi.

2-jadval: Urganch davlat universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Tizimli tafakkurini rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 69 nafar talaba		Tajriba oxirida 69 nafar talaba		Tajriba boshida 68 nafar talaba		Tajriba oxirida 68 nafar talaba	
	Soni	%	soni	%	soni	%	Soni	%
Yuqori	4	5,8	18	26,1	3	4,4	8	11,8
O'rta	28	40,6	31	44,9	29	42,6	32	47,1
Past	37	53,6	20	29,0	36	52,9	28	41,2
Jami:	69	100	69	100	68	100	68	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 5,8%, tajriba oxirida 26,1% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 40,6% dan tajriba oxirida 44,9% o'sdi, past daraja esa 53,6% dan 29% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 4,4%, tajriba oxirida 11,8% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 42,6% dan tajriba oxirida 47,1% o'sdi, past daraja esa 52,9% dan 41,2% ga kamaydi. Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetida 2021–2024 o'quv yillarida tajriba guruhida 63 nafar talaba respondent sifatida ishtirok etgan bo'lsa, parallel ravishda nazorat guruhida ham 62 nafar talaba pedagogik tajriba-sinov ishlariga jalb etildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida talabalarni "Biologiya" fanini o'qitish jarayonida o'qitish ulardagi tizimli tafakkurning rivojlanganlik darajalarini aniqlash imkonini berdi. Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi keltirildi hamda o'tkazilgan tajriba ishlari samaradorligi matematik-statistik jihatdan tahlil qilindi va aniq ko'rsatkichlar aniqlandi.

3-jadval: Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari

Tizimli tafakkurini rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 63 nafar talaba		Tajriba oxirida 63 nafar talaba		Tajriba boshida 62 nafar talaba		Tajriba oxirida 62 nafar talaba	
	soni	%	soni	%	soni	%	Soni	%
Yuqori	7	11,1	19	30,2	4	6,5	9	14,5
O'rta	12	19,0	31	49,2	12	19,4	23	37,1
Past	44	69,8	13	20,6	46	74,2	30	48,4
Jami:	63	100	63	100,0	62	100	62	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 11,1%, tajriba oxirida esa 30,2% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 19% dan tajriba oxirida 49,2% ga oshdi, past daraja esa 69,8% dan 20,6% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 6,5%, tajriba oxirida esa 14,5% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 19,4% dan tajriba oxirida 37,1% ga oshdi, past daraja esa 74,2% dan 48,4% ga kamaydi.

2-rasm: Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari diagrammasi

Pedagogik tajriba-sinov ishlari 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024 o'quv yillarida Navoiy davlat universiteti, Urganch davlat universiteti va Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetlarida uch yil davomida olib borildi. Bunda jami bo'lib 350 nafar talaba ishtirok etdi. Ulardan tajriba guruhida 176 nafar, nazorat guruhida esa 174 nafar talaba qatnashdi.

4-jadval: Navoiy davlat universiteti, Urganch davlat universiteti va Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetlarida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining umumlashtirilgan natijalari

Tizimli tafakkurini rivojlanganlik darajasi	Tajriba guruhi				Nazorat guruhi			
	Tajriba boshida 197 nafar talaba		Tajriba oxirida 197 nafar talaba		Tajriba boshida 194 nafar talaba		Tajriba oxirida 194 nafar talaba	
	Soni	%	soni	%	Soni	%	Soni	%
Yuqori	18	9,1	56	28,4	11	5,7	27	13,9
O'rta	54	27,4	93	47,2	54	27,8	78	40,2
Past	125	63,5	48	24,4	129	66,5	89	45,9
Jami:	197	100	197	100,0	194	100	194	100

Tajriba-sinov guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 9,1%, tajriba oxirida esa 28,4% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 27,4% dan tajriba oxirida 47,2% ga oshdi, past daraja esa 63,5% dan 24,4% ga kamaydi. Nazorat guruhida qatnashgan talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajalari tajriba boshida 5,7%, tajriba oxirida esa 13,9% yuqori darajani ko'rsatdi. O'rta daraja tajriba boshida 27,8% dan tajriba oxirida 40,2% ga oshdi, past daraja esa 66,5% dan 45,9% ga kamaydi.

3-rasm: Navoiy davlat universiteti, Urganch davlat universiteti va Abdulla Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universitetlarida olib borilgan pedagogik tajriba-sinov ishlarining umumlashtirilgan natijalari diagrammasi

Tajriba-sinov ishlari 60110900 – Biologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi talabalarning tizimli tafakkurini rivojlantirish metodikasi asosida olib borildi. Bunda ta'lim texnologiyalaridan foydalanish, mashq metodlari, virtual simulyatsion videoroliklardan foydalanildi. Mashg'ulotlarda muammoli vaziyatlarni yuzaga keltirish, bahs-munozara uyushtirish, talabalarning fikr-mulohazalari bilan o'rtoqlashish, amaliy faolliklarini oshirish, mustaqil qaror qabul qilishni shakllantirish, yangi ish joyiga va kasbga bo'lgan motivatsiyani oshirishga qaratilgan hamda professional muhitni yaratishda muhim o'rin tutadigan rolli o'yinlar, imitatsion o'yinlarni tashkil etish asosida o'tkazildi va Styudent mezoni yordamida tahlil qilindi. O'tkazilgan tajriba-sinov asosida "Biologiya" fanini o'qitish jarayonida o'qitish samaradorligini oshirish, talabalarning tizimli tafakkurining rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun talabalardan olingan yakuniy savollarga javoblar, test va umumlashtiruvchi mashg'ulotlarning natijalari sifat va miqdor jihatdan tahlil qilindi. Oliy ta'limda talabalarning tizimli tafakkurini rivojlantirish samaradorligi aniqlandi. Styudent statistikasi orqali tekshiramiz.

Belgilanishlar:

x_i – tajriba guruhiga mos keladigan baholar, $i = \overline{1,3}$;

y_i – nazorat guruhiga mos keluvchi baholar;

\bar{x} va \bar{y} – tajriba va nazorat guruhlari uchun mos keladigan o'rtacha arifmetik qiymatlar.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i m_i}{m}; \quad \bar{y} = \frac{\sum y_i n_i}{n}, \quad (1.1)$$

bu yerda:

x_i, y_i – 3, 4, 5 qiymatli baholarni mos ravishda qabul qiladi;

m, n – tajriba va nazorat guruhidagi talabalar soni;

m_i, n_i – mos baholarga nisbatan talabalar soni.

O'quv jarayoni samaradorligini baholovchi o'rtacha qiymat tajriba va nazorat guruhlari baholarining o'rtacha arifmetik qiymatlari nisbatidir, ya'ni samaradorlik koeffitsiyenti quyidagicha olindi:

$$\eta = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} \quad (1.2)$$

O'rtacha kvadratik og'ish kattaliklari:

$$S_x^2 = \frac{1}{m} \sum_i m_i \cdot (x_i - \bar{x})^2; \quad S_y^2 = \frac{1}{n} \sum_i n_i \cdot (y_i - \bar{y})^2. \quad (1.3)$$

Standart og'ish kattaliklari:

$$S_x = \sqrt{S_x^2}; \quad S_y = \sqrt{S_y^2}. \quad (1.4)$$

O'rtacha qiymatlarni aniqlash ko'rsatkichi:

$$C_x = \frac{S_x}{\sqrt{m \cdot \bar{x}}} \cdot 100\%; \quad C_y = \frac{S_y}{\sqrt{n \cdot \bar{y}}} \cdot 100\%. \quad (1.5)$$

Bosh to'plamning noma'lum o'rta qiymatlari uchun ishonch oraliqlari:

$$a_x \in \left[\bar{x} - \frac{t}{\sqrt{m}} \cdot S_x; \bar{x} + \frac{t}{\sqrt{m}} \cdot S_x \right];$$

$$a_y \in \left[\bar{y} - \frac{t}{\sqrt{n}} \cdot S_y; \bar{y} + \frac{t}{\sqrt{n}} \cdot S_y \right], \quad (1.6)$$

bu yerda:

t – normallashtirilgan chetlanish ishonch ehtimoli P asosida aniqlanadi. Masalan, $P=0,95$ bo'lganda $t=1,96$ ga teng. O'rtacha qiymatlar tengligi haqidagi $H_0: ax = ay$ farazni ilgari surib, unga qarama-qarshi $H_1: ax \neq ay$ ekanligini yuqoridagi ma'lumotlar asosida Styudent statistikasi orqali tekshiramiz.

$$T_{m,n} = \frac{|\bar{y} - \bar{x}|}{\sqrt{\frac{S_x^2}{m} + \frac{S_y^2}{n}}}. \quad (1.7)$$

Agar $T > T_p = t$ bo'lsa, H_0 faraz rad etilib, H_1 faraz olinadi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, pedagogik tajriba-sinov ishlarini tahlilini har bir o'quv yili uchun hisob ishlarini olib boramiz va ularning qiyosiy tahlilini jadvalda keltirib o'tamiz. Ushbu tadqiqotda baholash tizimining boshlang'ich bahosi tajriba boshida olib borilib, ta'lim muassasasida egallagan bilimlari va o'quv yili davomida olgan boshlang'ich bilimlari asosida talabalar test orqali baholandi. Tajriba oxirida esa fanning jami mavzulari bo'yicha yozma va og'zaki baholash orqali talabalar bilimi aniqlandi.

2021-2024 o'quv yillari bo'yicha tajriba natijalarining umumiy qiyosiy tahlili, bu yerda:

$m = 197$, $n = 194$ – tajriba va nazorat guruhidagi talabalar soni.

b – tajriba boshida; o – tajriba oxirida

$$\bar{x}_b = \frac{1}{197} (18 \cdot 5 + 54 \cdot 4 + 125 \cdot 3) = 3,3693$$

$$\bar{y}_b = \frac{1}{194} (11 \cdot 5 + 54 \cdot 4 + 129 \cdot 3) = 3,3621$$

$$\text{Samaradorlik koeffitsiyenti } \eta = \frac{\bar{x}}{\bar{y}} = \frac{3,3693}{3,3621} = 1,002.$$

$$S_x^2 = \frac{1}{197} \cdot (18 \cdot (5 - 3,3693)^2 + 54 \cdot (4 - 3,3693)^2 + 125 \cdot (3 - 3,3693)^2) = 0,512$$

$$S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{0,512} = 0,7155$$

$$S_y^2 = \frac{1}{194} \cdot (11 \cdot (5 - 3,3621)^2 + 54 \cdot (4 - 3,3621)^2 + 129 \cdot (3 - 3,3621)^2) = 0,4636$$

$$S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{0,4636} = 0,6809$$

O'rtacha qiymatlar aniqlanish ko'rsatkichlari:

$$C_x = \frac{S_x}{\sqrt{197 \cdot 3,3693}} \cdot 100\% = \frac{0,7155}{\sqrt{197 \cdot 3,3693}} \cdot 100\% = 1,08$$

$$C_y = \frac{S_y}{\sqrt{194 \cdot 3,3621}} \cdot 100\% = \frac{0,6809}{\sqrt{194 \cdot 3,3621}} \cdot 100\% = 1,05$$

$$a_x \in \left[3,3693 - \frac{1,96}{\sqrt{197}} \cdot 0,7155; 3,3693 + \frac{1,96}{\sqrt{197}} \cdot 0,7155 \right] = [3,58; 3,74]$$

$$a_y \in \left[3,3621 - \frac{1,96}{\sqrt{194}} \cdot 0,6809; 3,3621 + \frac{1,96}{\sqrt{194}} \cdot 0,6809 \right] = [3,51; 3,65]$$

Ushbu hisoblarni tajriba oxirida mashg'ulotlarda qanday natijalarga ega ekanligini ko'rib chiqamiz ($m=197$, $n=194$ – tajriba va nazorat guruhidagi talabalar soni):

$$\bar{x}_o = \frac{1}{197} (56 \cdot 5 + 93 \cdot 4 + 48 \cdot 3) = 3,8920$$

$$\bar{y}_o = \frac{1}{197} (27 \cdot 5 + 78 \cdot 4 + 89 \cdot 3) = 3,6034$$

$$\text{nisbiy o'sish } \eta = \frac{\bar{x}_o}{\bar{y}_o} = \frac{3,8920}{3,6034} = 1,08$$

Tadqiqot natijasida tajriba-sinov ishlari nihoyasida tajriba guruhidagi talabalarning mashg'ulotlar natijasida egallagan bilim va ko'nikmalari darajasi nazorat guruhiga nisbatan 14,5% yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi aniqlandi. Agar tajriba boshiga nisbatan taqqoslaydigan bo'lsak:

tajriba guruhida (17,1%)

$$\eta_m = \frac{\bar{x}_o}{\bar{x}_b} = \frac{3,8920}{3,3693} = 1,145$$

nazorat guruhida (5.8%)

$$\eta_n = \frac{\bar{y}_o}{\bar{y}_b} = \frac{3,6034}{3,3621} = 1,07$$

samaradorlikka erishilgan. Erishilgan natijani aniqlik darajasini aniqlash uchun standart og'ish kattaligini hisoblab chiqamiz:

$$S_x^2 = \frac{1}{197} \cdot (56 \cdot (5 - 3,8920)^2 + 93 \cdot (4 - 3,8920)^2 + 48 \cdot (3 - 3,8920)^2) = 0,5568$$

$$S_x = \sqrt{S_x^2} = \sqrt{0,5568} = 0,7462$$

$$S_y^2 = \frac{1}{194} \cdot (27 \cdot (5 - 3,6034)^2 + 78 \cdot (4 - 3,6034)^2 + 89 \cdot (3 - 3,6034)^2) = 0,5032$$

$$S_y = \sqrt{S_y^2} = \sqrt{0,5032} = 0,7094$$

O'rtacha qiymatlar aniqlanish ko'rsatkichlari:

$$C_x = \frac{S_x}{\sqrt{197 \cdot 3,8920}} \cdot 100\% = \frac{0,7462}{\sqrt{197 \cdot 3,8920}} \cdot 100\% = 1,07$$

$$C_y = \frac{S_y}{\sqrt{194 \cdot 3,6034}} \cdot 100\% = \frac{0,7094}{\sqrt{194 \cdot 3,6034}} \cdot 100\% = 1,06$$

$$a_x \in \left[3,8920 - \frac{1,96}{\sqrt{197}} \cdot 0,7462; 3,8920 + \frac{1,96}{\sqrt{197}} \cdot 0,7462 \right] = [3,79; 3,94]$$

$$a_y \in \left[3,6034 - \frac{1,96}{\sqrt{194}} \cdot 0,7094; 3,6034 + \frac{1,96}{\sqrt{194}} \cdot 0,7094 \right] = [3,61; 3,76]$$

2021-2024 o'quv yillari uchun aniqlangan baholash ko'rsatkichlari matematik jihatidan hisoblab chiqildi. Ushbu natijalarga ko'ra, Student metodi orqali tekshirib, quyidagi ifodaga erishildi.

$$T_m = \frac{|\bar{x}_6 - \bar{x}_0|}{\sqrt{\frac{S_{x_6}^2}{m} + \frac{S_{x_0}^2}{m}}}; \quad T_n = \frac{|\bar{y}_6 - \bar{y}_0|}{\sqrt{\frac{S_{y_6}^2}{n} + \frac{S_{y_0}^2}{n}}}$$

2021-2024 o'quv yili uchun tajriba guruhi:

$$\bar{x}_b = 3,3693; \quad \bar{x}_o = 3,8920$$

$\eta_m = 1,15$ samaradorlik koeffitsiyenti

$$T_m = \frac{|3,3693 - 3,8920|}{\sqrt{\frac{0,512 + 0,5568}{197}}} = \frac{0,5227}{\sqrt{0,0061}} = 6,71$$

$T_m = 6,71 > T_{0,96}(t) = 1,96$. Demak, H_1 farazi qabul qilinadi.

2021-2024 o'quv yili uchun nazorat guruhi:

$$\bar{y}_b = 3,3621; \quad \bar{y}_o = 3,6034$$

$\eta_n = 1,07$ samaradorlik koeffitsiyenti

$$T_n = \frac{|3,3621 - 3,6034|}{\sqrt{\frac{0,4636 + 0,5032}{194}}} = \frac{0,2413}{\sqrt{0,0056}} = 1,23$$

$T_n = 1,23 < 1,96$ bo'lib, H_0 farazi qabul qilinadi.

Tajriba-sinov ishlari natijasida olingan umumiy ko'rsatkichlar mosligi va farqlarining haqqoniyligini tekshirish uchun Student-Fisher matematik-statistikasidan foydalanildi va miqdoriy mezonlar ko'rsatkichlari keltirildi.

4-jadval: **Miqdoriy mezonlar ko'rsatkichlari**

№	Ko'rsatkichlar	Tajriba boshida		Tajriba oxirida	
		Tajriba-sinov guruhi m=176	Nazorat guruhi n=174	Tajriba-sinov guruhi m=176	Nazorat guruhi n=174
1.	O'rtacha arifmetik qiymat	3,3693	3,3621	3,8920	3,6034
2.	Samaradorlik ko'rsatkichi	1,03 (1%)		1,145 (14,5%)	
3.	O'rtacha qiymat ishonch oralig'i	[3,58;3,74]	[3,51;3,65]	[3,79;3,94]	[3,61;3,76]
4.	O'rtacha qiymat standart xatolik	0,7155	0,6809	0,7462	0,7094
5.	Student statistikasi (T)	1,23		6,71	
6.	Ko'rsatkichlar xulosasi	H0 faraz qabul qilinadi		H1 faraz qabul qilinadi	

XULOSA

Tadqiqot davomida oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari yakunida tajriba talabalarning tizimli tafakkuri rivojlanganlik darajalari nazorat guruhlariga nisbatan 14,5% ga yuqori ekanligi matematik-statistik jihatdan isbotlandi. Bu esa o'z navbatida tadqiqot ishida samaradorlikka erishilganligini ko'rsatdi. Tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhida olib borilgan metodik ishlar nazorat guruhiga nisbatan samarali ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. Абдукаримов, Б. (2021). Pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim jarayonidagi ahamiyati. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti.
2. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
3. Бекмуродов, М. (2020). Biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini shakllantirish metodikasi. Samarqand: SamDU nashriyoti.
4. Jonassen, D. H. (2017). Learning to solve complex scientific problems. New York: Routledge.
5. Карпов, А. В. (2018). Sistemnoe myshlenie v obrazovanii: teoriya i praktika. Moskva: Akademiya.
6. Mayer, R. E. (2019). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning. Cambridge: Cambridge University Press.
7. O'razmetova, D. (2022). Raqamli ta'lim muhiti va interfaol metodlar integratsiyasi. Toshkent: TDPU nashriyoti.
8. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
9. UNESCO. (2020). Teaching and Learning for Sustainable Development: A Framework for Teachers. Paris: UNESCO Publishing.
10. Zohidov, A. (2023). Biologiya ta'limida tizimli yondashuvni rivojlantirishning innovatsion yo'nalishlari. Toshkent: Fan nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.